

BOLALAR BOG'CHASI HAYOTIDA MUSIQA

Abdixodirova Go`zal Erali qizi

“Umumiy pedagogika” kafedrası o`qituvchisi
Chirchiq davlat pedagogika universiteti

Umarova Fotima Ibragim qizi

Chirchiq davlat pedagogika universiteti
San`atshunoslik fakulteti talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10929596>

Annotatsiya: Ushbu maqolada bolaning bog'cha hayotida musiqiy rivojlanishi ilmiy qarashlar asosida bayon etiladi.

Kalit so'zlar: qobiliyat, xususiyat, bayram, bolalik, qiziqish.

Hammasi bolalikdan boshlanadi va, albatta, madaniyat: umumiy va badiiy. Uning poydevori allaqachon bolalar bog'chasida, musiqa va rasm chizish darslarida, badiiy adabiyot va nutqni rivojlantirishda qo'yilgan.

Musiqa ta'limining asosiy vazifalari quyidagilardan iborat:

- turli xil musiqiy faoliyat turlari orqali bolalarning musiqiy va ijodiy qobiliyatlarini (har birining imkoniyatlarini hisobga olgan holda) rivojlantirish;
- musiqa madaniyatining boshlanishini shakllantirish, umumiy ma'naviy madaniyatni rivojlantirishga hissa qo'shish.

An'anaga ko'ra, bolalar bog'chasida musiqiy faoliyatni tashkil etishning to'rtta shaklini ajratish odatiy holdir:

1. Uyushtirilgan o'quv-musiqiy faoliyat;
2. Mustaqil musiqiy faoliyat;
3. Kundalik hayotda musiqa;
4. Bayram kunlarida musiqa.

Musiqiy ta'lim faoliyati bolalarning musiqiy rivojlanishi va tarbiyasini tashkil etishning asosiy shaklidir. Bu yerga maktabgacha yoshdagi bolalarni tizimli, maqsadli va har tomonlama tarbiyalash amalga oshiriladi, har bir bolaning musiqiy qobiliyati shakllanadi. Ular turli xil musiqiy faoliyat turlarini o'z ichiga oladi:

1. Musiqani idrok etish;
2. Musiqiy - ritmik harakatlar;
3. Qo'shiq aytish;
4. Bolalar musiqa asboblari chalish;
5. Musiqiy savodxonlik elementlari bilan tanishtirish.

Musiqiy darslar – maktabgacha ta'lim muassasasida bolani musiqiy ta'lim va tarbiyalashning asosiy shaklidir. Bu yerda bolalar bilim va ko'nikma, musiqa tinglash va qo'shiq aytish, musiqiy ritmik harakatlar, cholg'u asboblari chalish

ko'nikmalarini egallaydi. Musiqiy darslar bolaning musiqiy qobiliyatini rivojlantirishga va uning shaxsiyatini shakllantirishga yordam beradi.

Musiqiy darslar 🎵 maktabgacha ta'lim muassasasida bolani musiqiy ta'lim va tarbiyalashning asosiy shaklidir. Bu yerda bolalar bilim va ko'nikma, musiqa tinglash va qo'shiq aytish, musiqiy ritmik harakatlar, cholg'u asboblarda chalish ko'nikmalarini egallaydi. Musiqiy darslar bolaning musiqiy qobiliyatini rivojlantirishga va uning shaxsiyatini shakllantirishga yordam beradi.

Musiqiy mashg'ulotlar bolalarni birgalikdagi quvonchli harakatlar, estetik tajribalar orqali birlashtiradi, xulq-atvor madaniyatini o'rgatadi, aqliy harakat, tashabbus va ijodkorlikning namoyon bo'lishiga yordam beradi. Musiqa darslari bolaning shaxsiyatining umumiy rivojlanishiga hissa qo'shadi. Ta'limning barcha jabhalari o'rtasidagi munosabatlar musiqa faoliyatining turli turlari va shakllari jarayonida rivojlanadi. Hissiy sezgirlik va musiqa uchun rivojlangan quloq bolalarga qulay shakllarda yaxshi his-tuyg'ular va harakatlarga javob berishga imkon beradi, aqliy faoliyatni faollashtirishga yordam beradi va doimiy ravishda harakatni takomillashtiradi, maktabgacha yoshdagi bolalarni jismonan rivojlantiradi. Musiqa darslari chidamlilik, iroda, e'tibor, xotirani rivojlantiradi, jamoada ishlash tuyg'usini rivojlantiradi, bu esa maktabga tayyorgarlik ko'rishga yordam beradi.

Musiqa ishining o'zi bilan bir qatorda, musiqa rahbari o'qituvchi sifatida bolalar bilan ularning intellektual va axloqiy rivojlanishiga qaratilgan keng ko'lamli umumiy ta'lim va tarbiya ishlarini olib boradi. Bu ish musiqaning hissiy mohiyatiga ko'ra, ko'pincha boshqa sharoitlarda olib boriladigan to'g'ridan-to'g'ri o'qitish va tarbiyalashdan ko'ra samaraliroq bo'lib chiqadi.

O'qituvchi musiqa direktoriga darslarni o'tkazishda yordam beradi. Har bir yosh guruhida uning roli har xil bo'lib, darsdagi faollik darajasi bolalarning yoshi va ushbu darsda duch keladigan aniq vazifalar bilan belgilanadi. O'qituvchining eng katta vazifasi darsning musiqiy va ritmik faoliyat bilan bog'liq bo'lgan qismlariga beriladi: mashqlar, raqslar, o'yinlar. U bolalar bilan qo'shiq aytadi, ular bilan o'ynaydi, dumaloq raqslarni boshqaradi, turli harakatlarni bajarishga yordam beradi, o'qituvchi mashqlar va raqslarda harakatlarni namoyish qilishda ishtirok etadi. Kichikroq funksiya musiqa tinglash jarayonida. O'z ishida o'qituvchi faqat musiqa rahbarining ko'rsatmalariga binoan harakat qiladi (qo'shiq aytganda, u alohida oyat yoki iborani ijro etishi mumkin; o'yinni o'rganayotganda u etakchini tanlaydi, rollarni taqsimlashga yordam beradi, ya'ni u qatnashmaydi, faqat tashkil qiladi). Binobarin, guruh o'qituvchisi musiqiy, motor va o'yin

repertuarini bilishi kerak. Buning oldidan o'quv musiqiy faoliyatiga oldindan tayyorgarlik ko'riladi.

Musiqqa darslari va ertaklarni o'tkazishda faqat musiqqa rahbari va o'qituvchining birgalikdagi pedagogik aloqasi ijobiy natija beradi!

Bolalarning sinfda o'zlashtirgan ko'nikmalari va ko'nikmalari birlashtirilishi kerak va bu shuni anglatadiki, musiqqa individual ishda, ertalabki mashqlarda, ochiq o'yinlarda, didaktik o'yinlar va o'yin-kulgilarni o'tkazishda, kechki bo'sh vaqtlarda ham yangradi. hikoya, ertak va boshqalar.

Bolalar bog'chasida bayramlar 🎵

Ota-onalar ham, bolalar ham bolalar bog'chasi bayramlarini intiqlik bilan kutishadi, ular ham matinalar deb ataladi. Bolalar ota-onalari ularni ko'rgani kelganidan xursand, ota-onalar esa o'zlarining bolalik xotiralariga sho'ng'ish imkoniyatiga ega. Ammo bolalar bog'chasidagi ertaklar nafaqat ota-onalar va o'quvchilarni xursand qilish, ularni bayramona muhitga cho'mdirish uchun o'tkaziladi. Boshqa, muhimroq maqsadlar va sabablar ham bor.

Nima uchun bolalar bog'chasida bayramlar kerak? 🎵

Birinchidan, bayramga tayyorgarlik nutq va musiqqa darslarida bolalar uchun ajoyib rag'batdir. Bolalar qo'shiqlar, she'rlar va raqs harakatlarini o'rganadilar, shunda ular keyinchalik bolalar bayramida ota-onalariga barcha mahoratlarini namoyish qilishlari mumkin. Bundan tashqari, siz bolaning guruhdagi xatti-harakatlarini baholashingiz mumkin: u qanchalik xushmuomala, uyatchanmi va u etarlicha intizomlimi. Aytish kerakki, ota-onalar bolalar bog'chalarida ertaklarga taklif qilinmasligi mumkin, chunki bolalar ko'pincha ota-onalarining ko'rinishiga ko'z yoshlari bilan munosabatda bo'lishadi va bayramga qiziqishni yo'qotadilar.

Bog'chada "Kuz bayrami", "Yangi yil", "8-mart" kabi bayram va ko'ngilochar tadbirlar o'tkazilib, bu bolalarning har tomonlama kamol topishiga xizmat qilmoqda.

Bolalar bog'chasida bayramga tayyorgarlik 🎵

Farzandingiz bayram uchun o'rganishingiz kerak bo'lgan she'rlar shaklida uy vazifasi bo'lsa, unda bu lahzani bola buni majburiy narsa sifatida emas, balki o'yin-kulgi sifatida qabul qiladigan tarzda o'ynashga harakat qiling. Biror narsani yoddan o'rganishning eng yaxshi usuli bu takroriy takrorlashdir, ammo sizning maqsadingiz buni bemalol bajarishdir. Agar chaqalog'ingiz uchun biror narsa ishlamasa, tirnash xususiyati yoki tashvishingizni ko'rsatmang, chunki bolalar bizning his-tuyg'ularimizni gubka kabi o'zlashtiradi. Agar bola xijolat bo'lganligi sababli yoki she'rni eslay olmagani uchun ertakda she'r o'qishni

qat'iyon istamas, bu haqda o'qituvchiga ayting, aks holda bolalar bog'chasidagi bayram bola uchun jazoga aylanadi va bola buni qilmaydi. unda qatnashmoqchi.

Ertalabki mashqlar uchun musiqa 🎵

Ertalabki mashqlar quvnoq kayfiyatni yaratadi va bolaning tanasini turli xil faoliyat turlariga tayyorlaydi. Musiqiy hamrohlikni tanlashda fiziologik yukni, bolalarning yosh xususiyatlarini, harakatlarning tabiatiga va bolalar bog'chasi sharoitlariga muvofiqligini hisobga olish kerak.

Ertalabki mashqlar uchun mashqlar to'plami birinchi navbatda jismoniy tarbiya darslarida musiqa hamrohligisiz bolalar bilan o'rganiladi. Musiqa direktori bolalar harakatlarni bajarish usullarini o'zlashtirgan va ularni musiqa bilan muvofiqlashtira olgandagina musiqa qo'shishi mumkin. Masalan, nafas olish mashqlarini bajarish, egilish, sakrash, narsalar (tayoq, halqa, lenta) bilan harakat qilishda musiqa asta-sekin kiritiladi. Harakatlar har doim musiqiy hamrohliksiz amalga oshiriladi, uning maqsadi tekis oyoqlarning oldini olishdir. Ochiq havoda o'ynash musiqani o'z ichiga olgan holda, uning ovozi yugurish, ushlab, o'zgartirish yoki qurish tezligi bo'yicha musobaqalardan oldin bo'lganda amalga oshirilishi mumkin, chunki bu harakatlar individual ritm va harakatlar tempini, bir yoki bir kishi uchun ko'proq yoki kamroq energiya sarflashni talab qiladi. boshqa bola. Agar darsda musiqa rahbari bo'lmasa, tarbiyachi tambur, nog'ora, audio yozuv yoki har qanday xalq cholg'usidan foydalanishi mumkin.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Abdixodirova, G. Z., Magzimova, G., & Kuybakova, O. (2023). Shaxsni ma'naviy-axloqiy ruhda tarbiyalash. Академические исследования в современной науке, 2(5), 110-114.
2. Abdixodirova, G. Z., Magzimova, G., & Kuybakova, O. (2023). Boshlang'ich sinf o'quvchilarini ma'naviy-axloqiy tarbiyalashda " qo'g'irchoq teatri" ning roli va ahamiyati. Science and innovation in the education system, 2(2), 86-89.
3. Abdixodirova, G. E. (2023). Harbiy psixologiya va pedagogika fanlarini o'qitish bo'yicha xorijiy mamlakatlardagi tajribalar bilan o'rtoqlashish. Mudofaa vazirligi, 1(1), 110-113.
4. Abdixodirova, G. E. (2022). O'tmish mutafakkirlarining musiqa san'ati yoshlarning ma'naviy-axloqiy dunyoqarashlarini va musiqiy idrokni shakllantirishdagi tutgan o'rni. Scientific Impulse, 1(3), 788-794.
5. Abdixodirova, G. E. (2022). Ma'naviy-axloqiy tarbiya va unga qo'yiladigan talablar. History and page, 1(1), 250-254.
6. Abdixodirova, G. E. (2022). O'quvchilar-yoshlarni ma'naviy-axloqiy tarbiyalash va inson komilligi mezonlari. Topical Issues of Science, 1(4), 87-90.

